

7. Мириуца, Е. В. Вопросы методологии кадрового аудита организации / Е. В. Мириуца. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы управления. – 2020. – № 5. – С. 117-121.

8. Одегов, Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала: учебник для студентов, обучающихся по специальности «Экономика труда» и другим экономическим специальностям / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Альфа-Пресс, 2013. – 671 с. – Текст : непосредственный.

9. Пучкова, Е. М. Процесс планирования и этапы проведения аудита в организации / Е. М. Пучкова, А. А. Коновалова. – Текст : непосредственный // Научный вестник ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». – 2023. – № 1. – С. 119-123.

10. Романадзе, Е. Л. Обзор методов оценки персонала в современных организациях / Е. Л. Романадзе, А. П. Семина. – Текст : непосредственный // Московский экономический журнал. – 2019. – № 1. – С. 602-610.

УДК 338.45

DOI

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВНОЙ АДАПТАЦИЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕГОРОВ П.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой
«Финансы и банковское дело»;

ВАСИЛЬЕВА Д.А.,
студентка ОУ «Магистр»
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье дана оценка управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия к изменчивости внешней среды, которая выступает необходимым условием для успешной реализации процессов его экономического развития.

Ключевые слова: управление, пассивность, факторы, адаптация, финансовые ресурсы, предприятие, устойчивость

ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT OF PASSIVE ADAPTATION OF THE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

EGOROV P.V.,
Doctor of Economics sciences, professor,
Head of the Department «Finance and Banking»;

VASILYEVA D.A.,
Student of EP «Master»
FSBEI HE «DONGU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article gives an assessment of the management of the passive adaptation of the financial resources of an enterprise to the variability of the external environment, which is a necessary condition for the successful implementation of the processes of its economic development.

***Keywords:** management, passivity, factors, adaptation, financial resources, enterprise, sustainability*

Постановка задачи. Адаптация финансовых ресурсов предприятия является ключевым фактором в обеспечении его устойчивости и развития в современных условиях. Современное предприятие сталкивается с постоянными изменениями внешней среды, которые могут оказать существенное влияние на его финансовую стабильность. Такие факторы, как экономический кризис, изменения законодательного или политического характера, могут серьезно повлиять на финансовые ресурсы предприятия.

Оценка управления адаптацией финансовых ресурсов предприятия помогает определить, насколько успешно предприятие справляется с такими изменениями и какие изменения необходимо внести для улучшения его финансовой устойчивости.

Помимо этого, конкуренция на рынке постоянно растёт, и предприятия должны принимать меры для сохранения своей конкурентоспособности. К ним относятся: изменение ценовой политики, улучшение качества продукции или расширение ассортимента. Оценка управления адаптацией финансовых ресурсов предприятия позволяет определить, насколько успешно предприятие адаптируется к конкурентной среде и какие изменения необходимо внести для улучшения его позиций на рынке.

Предприятие также не может нормально функционировать без инвесторов и кредиторов. Они всегда оценивают риски, связанные с инвестированием своих средств. Оценка управления адаптацией финансовых ресурсов предприятия позволяет предоставить инвесторам и кредиторам информацию о том, как предприятие может адаптироваться к изменчивой среде и с какими рисками оно может столкнуться в будущем.

Управление адаптацией финансовых ресурсов предприятия позволяет повысить его устойчивость в условиях экономических кризисов и других неблагоприятных ситуаций. Оценка управления адаптацией финансовых ресурсов предприятия может помочь выявить проблемные области и принять меры для их устранения, что повысит устойчивость предприятия к возможным рискам.

Оценка управления адаптацией финансовых ресурсов предприятия проводится в следующих измерениях:

оценка управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия;

оценка управления активной адаптацией финансовых ресурсов предприятия;

интегральная оценка гибкости управления финансовыми ресурсами предприятия.

Процессы управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия к изменчивости внешней среды выступают необходимым условием успешной реализации процессов экономического развития.

Оценка управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия даёт время для составления плана непредвиденных обстоятельств. Это позволяет заранее спрогнозировать и предугадать возможные угрозы, разработать систему мер, которые помогут предотвратить надвигающуюся катастрофу и превратить угрозы в возможности.

Данная модель также позволяет предприятию определить оптимальную стратегию и применить соответствующие финансовые инструменты для достижения желаемой цели, более эффективно распоряжаться финансовыми ресурсами и снизить риски инвестиций.

Оценка управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия поможет предприятию принять меры для поддержания готовности к будущим потенциальным угрозам и

возможностям, а также принять более осознанное решение о распределении финансовых ресурсов предприятия. Такая оценка позволяет предприятию с большей эффективностью управлять финансовыми ресурсами и достичь желаемой цели.

Анализ последних исследований и публикаций. Для более полного понимания таких понятий, как адаптация, пассивная адаптация рассмотрим различные подходы к определению их сущности, как в зарубежной, так и в отечественной литературе.

Так, например, в Философской энциклопедии [9] можно найти такое определение адаптации – это приспособление, т.е. нахождение соответствия (а также процесс, приводящий к такому соответствию) между живой системой (или её частью) и внешним по отношению к ней условиям.

В свою очередь, Бекетова О. Н. [2] приводит такое определение понятия адаптации – это процесс приспособления социально-экономической системы к новым условиям функционирования.

А вот Аксенов П. В. [1] считает, что адаптация – это деятельность по преобразованию параметров, свойств, структуры какой-либо системы для приспособления к характеристикам среды, в которой действует данная система.

С точки зрения Томпсона А. А. [8], адаптация системы характеризуется, как её способность сохранять свои основные функции при изменении факторов внешней среды.

В. Н. Павленко [5] характеризует адаптацию как активное взаимодействие со средой, в процессе которого изменяет свои свойства, характеристики, что может выражаться в изменении его самоидентификации, ценностных ориентаций, ролевого поведения.

Заслуживает внимание мнение С. А. Ларионова [4], который рассматривает процесс адаптации, как взаимодействие личности и социальной среды, которое приводит к гармоничному соотношению целей и ценностей личности и группы.

Л. Филипс [10] указывает на то, что адаптация – комбинация приёмов, позволяющих справиться с затруднениями; гибкость и эффективность при встрече с новыми и потенциально опасными условиями, а также способность придавать событиям желательное для себя направление.

Следует выделить мнение Л. А. Растрьгина [6], который рассматривает адаптацию, как организацию целенаправленного

воздействия на объект, который направлен на достижение ранее поставленных целей; с учётом особенностей сложных систем: адаптация – это процесс целенаправленного изменения параметров и структуры системы, которая состоит в определении критериев её функционирования и выполнения этих критериев.

Ю. А. Капитанец [3] определяет адаптацию, как форму развития предприятия, которая охарактеризована быстрым реагированием и гибким приспособлением внутренних возможностей предприятия к предстоящим изменениям внешней среды его функционирования.

Рычихина Э. Н. [7] считает, что адаптация – это процесс, в ходе которого экономические субъекты изменяют свои стратегии и поведение в ответ на изменения в внешней среде.

Исходя из анализа альтернативных определений понятия адаптации – это процесс приспособления финансово-хозяйственной системы к изменениям, возникающих во внешней и внутренней среде её функционирования, посредством разработки особых адаптационных механизмов.

Для поддержания эффективного управления финансовыми ресурсами в длительном периоде времени предприятия должны придерживаться принципов пассивной адаптации финансовых ресурсов. Условия на рынках регулярно меняются, предприятиям необходимо периодически вносить изменения в свои финансовые ресурсы, чтобы использовать их наиболее эффективно и достичь максимальной прибыли.

Управление пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия позволяет оптимизировать использование финансовых ресурсов и привлечь дополнительные инвестиции для дальнейшего развития предприятия, более гибко адаптироваться к изменениям в экономической среде и быстро приспосабливаться к новым тенденциям рынка. Кроме того, позволяет предприятию лучше оценивать риски и управлять ими, на основе выбора различных финансовых инструментов, что в дальнейшем позволяет максимально эффективно использовать доступные финансовые ресурсы.

Исходя из вышесказанного, уточним понятие пассивной адаптации финансовых ресурсов предприятия – это процесс использования финансовых ресурсов для обеспечения длительной финансовой устойчивости и снижения рисков, включающий в себя

различные методы и меры управления финансами, направленные на использование существующих финансовых ресурсов для достижения долгосрочной финансовой устойчивости и минимизации рисков, а также систематизацию данных об изменениях во внешней среде в динамике и формирования альтернатив для повышения эффективности управления финансовыми ресурсами. Отсюда, адаптация может включать в себя более эффективное использование финансовых ресурсов, а также управление собственным капиталом, долговыми обязательствами и манипулирование потоками доходов.

Учитывая вышесказанное, предприятие имеет возможность увеличить эффективность использования своих финансовых ресурсов для достижения поставленных целей.

Целью статьи является разработка концептуального подхода к оценке управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия и его методического обеспечения, направленного на повышение устойчивого функционирования и развития предприятия, на основе рационального использования его финансовых ресурсов.

Изложение основного материала исследования. Оценка управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия должна базироваться на внешних и внутренних факторах, влияющих на предприятие, которые указаны на рис. 1 настоящего исследования.

Классификация факторов, представленная на рис. 1, даёт возможность сделать вывод о том, что управление финансовой гибкостью осуществляется под воздействием множества факторов, которые могут быстро изменяться.

Классификация факторов зависит от прибыльности функционирования предприятия, обеспечения стабильности его деятельности, размера бизнеса (малый, средний, крупный), основных тенденций в сфере хозяйствования, динамики активов и иных основных финансовых показателей отчётности.

Далее, на основании указанных факторов, определим основные показатели направлений оценки управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия.

Итак, оценить управление пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия, по отношению к фактору господствующего

в обществе технологического уклада, можно с помощью показателя уровня технологического оснащения производства (*LTE*).

Данный показатель показывает, какая часть технологического оборудования на предприятии является современной и эффективной в сравнении с общей восстановительной стоимостью оборудования. Чем выше уровень технологического оснащения, тем более современное и эффективное оборудование используется на предприятии.

Рис. 1. Факторы внутренней и внешней среды, оказывающие воздействие на гибкость управления финансовыми ресурсами предприятия

Приведенный показатель может быть рассчитан по формуле:

$$LTE = \left(\frac{CTE}{RCT} \right) \times 100\% \quad (1)$$

где LTE – уровень технологического оснащения производства;
 CTE – стоимость технологического оборудования на предприятии;
 RCT – восстановительная стоимость технологического оборудования на предприятии.

Норма для показателя уровня технологического оснащения производства зависит от конкретной отрасли и её специфики. В разных отраслях может быть установлено своё требование к уровню технологического оснащения.

Для оценки управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия, по отношению к фактору уровня доходов потребителей, в данном исследовании будет использоваться показатель рентабельности продаж (ROS). Он выражает отношение чистой прибыли к выручке от продаж и показывает, сколько предприятие зарабатывает на каждый рубль продаж.

Формула расчёта:

$$ROS = \frac{NI}{R} \quad (2)$$

где NI – чистая прибыль;

R – выручка от продаж.

Нормы для показателя рентабельности продаж могут зависеть от отрасли, в которой работает предприятие, и других факторов. Обычно чем выше (ROS), тем лучше, так как это означает, что предприятие получает больший доход на каждый рубль продаж.

Показатель чистой прибыли предприятия может помочь оценить управление пассивной адаптацией его финансовых ресурсов по отношению к фактору налоговой и денежно-кредитной политики государства. Это ключевой финансовый показатель, который отражает эффективность работы предприятия и его способность создавать прибыль. Поэтому изменения чистой прибыли могут свидетельствовать о том, насколько хорошо предприятие будет адаптироваться к изменениям налоговой и денежно-кредитной политики государства и растущему темпу инфляции. Формула расчёта:

$$NI = R - C - OE + OI - T \quad (3)$$

где R – выручка;

C – себестоимость продукции;

OE – операционные расходы;

OI – прочие доходы;

T – налоги.

Для оценки управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия по отношению к фактору законодательных актов регулирующие предпринимательскую деятельность предприятий и темы инфляции можно использовать коэффициент финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость предприятия определяет его способность выдерживать финансовые риски и сохранять свою финансовую позицию в долгосрочной перспективе.

Формула расчёта:

$$F = \frac{E}{A} \quad (4)$$

где F – коэффициент финансовой устойчивости;

E – общий капитал предприятия;

A – общие активы предприятия.

Общепринятой нормой для коэффициента финансовой устойчивости является значение не менее 0,5. Однако это значение может варьироваться в зависимости от конкретной отрасли и условий, в которых работает предприятие.

Показателем, который будет использоваться для оценки управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия, по отношению к фактору внешнеэкономических связей, является доля экспорта в общих доходах предприятия.

Формула расчёта:

$$E\% = \frac{E}{TR} \times 100 \quad (5)$$

где $E\%$ – доля экспорта в общих доходах предприятия (в процентах);

E – доходы от экспорта;

TR – общие доходы предприятия.

Чем выше доля экспорта в общих доходах, тем более адаптированы финансовые ресурсы предприятия к внешнеэкономическим связям.

Показателем, который будет использоваться для оценки управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия, по отношению к фактору санкционной политики, является доля выручки от продаж на внутреннем рынке в общих доходах предприятия. Формула расчёта:

$$DS\% = \frac{DS}{TR} \times 100 \quad (6)$$

где $DS\%$ – доля выручки от продаж на внутреннем рынке в общих доходах предприятия (в процентах);

DS – выручка от продаж на внутреннем рынке;

TR – общие доходы предприятия.

Чем выше доля выручки от продаж на внутреннем рынке в общих доходах, тем более адаптированы финансовые ресурсы предприятия к санкционной политике.

Оценка управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия также включает в себя ряд качественных факторов, которые невозможно точно количественно оценить. Они берутся во внимание при оценке конкретного предприятия. При этом важно учитывать их взаимосвязь и влияние на финансовую устойчивость предприятия, а также возможные изменения во внешней среде, которые могут повлиять на качественные факторы.

Кроме того, в оценке управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия следует учитывать и количественные факторы. Ключевым количественным фактором, влияющим на данный процесс, является платёжеспособность. Платёжеспособность предприятия определяет его способность выполнять свои обязательства перед поставщиками, клиентами и другими контрагентами, не допуская просрочек платежей.

Оценка платёжеспособности предприятия проводится через показатели ликвидности и показатели финансовой устойчивости.

Ликвидность показывает достаточность финансовых ресурсов организации для осуществления расчётов с контрагентами. Традиционно оценивается на основе трёх базовых коэффициентов.

1. Коэффициент общей ликвидности, рассчитываемый по формуле:

$$CR = \frac{CA}{CK} \quad (7)$$

где CR – коэффициент общей ликвидности;

CA – текущие активы, включающие денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, а также запасы и дебиторскую задолженность, которые могут быть быстро превращены в наличные средства;

CK – краткосрочные обязательства, такие как текущая задолженность по кредитам, арендные платежи и прочие расходы, которые должны быть оплачены в течение года.

Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточность ликвидных активов для погашения краткосрочных обязательств.

2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности, рассчитываемый по формуле:

$$QR = \frac{CA - I}{CL} \quad (8)$$

где QR – коэффициент быстрой ликвидности;

CA – текущие активы, включающие денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторскую задолженность;

I – стоимость запасов, которые не могут быть быстро превращены в наличные средства;

CL – краткосрочные обязательства, такие как текущая задолженность по кредитам, арендные платежи и прочие расходы, которые должны быть оплачены в течение года.

Коэффициент быстрой ликвидности отражает способность хозяйствующего субъекта в установленные сроки рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам без продажи запасов.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности, рассчитываемый по формуле:

$$ALR = \frac{C + MS}{CL} \quad (9)$$

где ALR – коэффициент абсолютной ликвидности;

C – денежные средства, находящиеся в кассе предприятия;

MS – краткосрочные инвестиции компании в ценные бумаги, которые могут быть быстро проданы на рынке;

CL – сумма денежных обязательств, которые должны быть оплачены компанией в течение года.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает долю краткосрочных обязательств, которые могут быть оперативно погашены предприятием за счёт высоколиквидных активов.

В качестве основных коэффициентных показателей финансовой устойчивости используем комплекс коэффициентов.

1. Коэффициент автономии, рассчитываемый по формуле:

$$E = \frac{SE}{CB}, \quad (10)$$

где *SE* – собственный капитал предприятия;

CB – валюта баланса.

Данный показатель помогает оценить долю собственных средств в общей структуре капитала компании, а также понять, насколько компания зависит от внешних источников финансирования и какой уровень риска с этим связан.

2. Коэффициент финансового левериджа, рассчитываемый по формуле:

$$FL = \frac{TD}{TE} \quad (11)$$

где *TD* – общий объём долговых обязательств предприятия;

TE – общий объём собственного капитала предприятия.

Данный показатель показывает, сколько денежных средств компания финансирует за счёт долга по сравнению с объёмом своего собственного капитала.

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, рассчитываемый по формуле:

$$CR = \frac{CR}{CL} \quad (12)$$

где *CR* – собственные оборотные средства;

CL – оборотные активы.

Данный показатель отражает долю оборотных активов, финансируемых за счёт собственных средств предприятия.

4. Коэффициент маневренности собственного капитала, рассчитываемый по формуле:

$$ER = \frac{CR}{TA} \quad (13)$$

где CR – собственные оборотные средства;

TA – общая сумма активов.

Показатель отражает долю оборотных активов, финансируемых за счёт собственных средств предприятия.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, использование формализованной модели оценки управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия позволяет оценить уровень готовности предприятия к адаптации к различным внешним и внутренним факторам и управлять ими, используя определённые финансовые инструменты. Это позволяет повысить финансовую устойчивость предприятия и обеспечить его успешное функционирование на рынке в долгосрочной перспективе.

Список использованных источников

1. Аксенов, П. В. Реструктуризация как способ обеспечения устойчивости развития / П. В. Аксенов. – Текст : непосредственный // Эффективное антикризисное управление. – 2012. – № 4. – С. 74-77.
2. Бекетова, О. Н. Реструктуризация предприятий пищевой промышленности на основе эталонной бизнес-модели: автореф. дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / О. Н. Бекетова. – Саратов, 2020. – 42 с. – Текст : непосредственный.
3. Капитанец, Ю. А. Стратегическая адаптация предприятия к внешней среде / Ю. А. Капитанец. – Текст : непосредственный // Вестник Национального университета «Львовская политехника». – 2007. – № 599. – С. 257-261.
4. Ларионова, С. А. Социально-психологическая адаптация личности: теоретическая модель и диагностика: монография / С. А. Ларионова. – Белгород, 2021. – 20 с. – Текст : непосредственный.
5. Павленко, В. Н. Аккультурные стратегии и модели трансформации идентичности у мигрантов / В. Н. Павленко. – Текст : непосредственный // Психология беженцев и вынужденных

переселенцев: опыт исследовательской работы / под ред. Г. У. Солдатовой. – Москва, 2018. – С. 25-39.

6. Растрюгина, Л. А. Адаптация сложных систем / Л. А. Растрюгина. – Рига : Зинатие, 1981. – 375 с. – Текст : непосредственный.

7. Рычихина, Э. Н. Показатели эффективности управленческого мониторинга муниципального образования / Э. Н. Рычихина. – Текст : непосредственный // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2019. – № 1. – С. 33-47.

8. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд; пер. с англ. А. Р. Ганиева, Э. В. Кондукова. – Москва : Вильямс, 2013. – 928 с. – Текст : непосредственный.

9. Фролова, И. Т. Философский словарь / И. Т. Фролова. – 5-е изд. – Москва : Политиздат, 1986. – 590 с. – Текст : непосредственный.

10. Siano, A. Financial resources and corporate reputation: Toward common management principles for managing corporate reputation / A. Siano, F. Kitchen, M. J. Confetto // Corporate Communications: An International Journal. – 2020. – Vol. 4. – P. 1827-1913.

УДК [336:334.78]:338.242.4

DOI

СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

КАЗАНЦЕВА Е.С.,
аспирант кафедры финансов и экономической
безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В разделе проведен мониторинг механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов. Проведен анализ корпоративного сектора Донецкой Народной Республики. Дана